

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 5)

2024

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 5, NOMER 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Азимова К.Т. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ.....	5
2. Гарифулина Л.М., Ашурова М.Ж. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ.....	9
3. Garifulina L. M., Goyibova N.S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	13
4. Dmitriev A. V., Gudkov R.A., Fedina N. V., Petrova V.I., A CASE OF LONG-TERM OBSERVATION OF A CHILD WITH SANFILIPPO SYNDROME.....	17
5. Ibragimova M.F., Shavkatova Z.Sh. EFFECTIVENESS OF USE OF THE DRUG MONTELUKAST FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....	20
6. Ishkabulova G.D., Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o`g`li O`TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI.....	23
7. Маманов М.Ч., Арзиев И. А., Арзиева Г. Б. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	27
8. Mamatxujaeva G.A., Arziqulov A.Sh., Shavazi N. M., Rustamov M.R. BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI.....	31
9. Nosirova D. A., Nasirova A. A. O`TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH.....	35
10. Расулов С.К., Ишкабулова Г.Д. БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ.....	40
11. Тошкенбоев Ф. Р., Гуламов О. М., Ахмедов Ф. К., Шеркулов Қ.У. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА.....	44
12. Тураева Д.Х., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ.....	48
13. Uralov Sh.M. SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKTSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH.....	53

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Тураева Дилафрух Холмуродовна

Даволаш факультети Педиатрия кафедраси ассистенти
Самарканд Давлат Тиббиёт Университети
Самарканд

Гарифуллина Лиля Маратовна

Даволаш факультети Педиатрия кафедраси мудир, т.ф.н. доцент
Самарканд Давлат Тиббиёт Университети
Самарканд

БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12255786>

АННОТАЦИЯ

Мақсад — метаболик синдром бор бўлган болаларни гепатобилиар тизим ҳолатининг ўрганиш. 10-16 ёшгача бўлган 286 та бола текширилди: асосий гуруҳ – 236 та метаболик синдром бор бўлган болалар, солиштириш гуруҳи – 50 та тана массаси нормал бўлган ва гепатобилиар тизим касалликлари бўлган болалар. Ўтказиладиган текширувлар рўйхати қоннинг биохимик таҳлили, гепатобилиар тизим аъзалорининг УТТ си ва ўт қопини қисқариш фаолиятини баҳолаш, компьютер томографиядан иборат бўлди. Натижаларни статистик таҳлили «STATISTIKA 6.0» алкохолсиз ёғли гепатози асосий гуруҳнинг 70,0% да кузатилди. Асосий гуруҳдаги болаларда АЛТ, билирубин ва γ -ГТПнинг ўртача кўрсаткичи солиштирилаётган гуруҳга нисбатан ишончли равишда юқори эканлиги аниқланди, асосий гуруҳдаги болаларнинг 27,4% да АЛТ нинг ошганлиги кузатилди. Ўт пуфагининг холестерози асосий гуруҳдаги болаларнинг 29,9% да ва солиштирилаётган гуруҳдаги болаларнинг 12,0% да кузатилди ($p < 0,05$). Ўтнинг литоген таркибининг бузилганлиги асосий гуруҳдаги болаларнинг 36,7% да кузатилди. Билиар чўкма бўлган болаларда бел айланасининг ўлчами $108,8 \pm 12,25$ см, ўт тош касаллиги бўлган болаларда — $94,5 \pm 6,35$ смни, ўт чўкмаси бўлмаган болаларда — $100,75 \pm 11,88$ смни ташкил этди.

Калит сўзлар: метаболик синдром, болалар, гепатобилиар тизим.

Гарифуллина Лиля Маратовна

Заведующий кафедрой педиатрии медицинского факультета, к.м.н. Доцент
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд

Тураева Дилафрух Холмуродовна

Ассистент кафедры педиатрии медицинского факультета
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

АННОТАЦИЯ

Цель — изучить состояние гепатобилиарной системы у детей с метаболическим синдромом. Обследовано 286 детей в возрасте 10-16 лет: основная группа - 236 детей с метаболическим синдромом, группа сравнения - 50 детей с нормальной массой тела и заболеваниями гепатобилиарной системы. В перечень необходимых исследований входили биохимический анализ крови, оценка УТТ органов гепатобилиарной системы и сократительной активности желчного пузыря, компьютерная томография. При статистическом анализе результатов «СТАТИСТИКА 6.0» неалкогольная жировая болезнь печени наблюдалась у 70,0% больных основной группы. Установлено, что средние значения АЛТ, билирубина и γ -ГТП у детей основной группы были достоверно выше, чем в группе сравнения, у 27,4% детей основной группы отмечено повышение АЛТ. Холестерин желчного пузыря наблюдался у 29,9% детей основной группы и у 12,0% детей группы сравнения ($p < 0,05$). Нарушение литогенного состава травы наблюдалось у 36,7% детей основной группы. Размер окружности талии у детей с желчевыделением составил $108,8 \pm 12,25$ см, у детей с желчнокаменной болезнью - $94,5 \pm 6,35$ см, у детей без желчнокаменной болезни - $100,75 \pm 11,88$ см.

Ключевые слова: метаболический синдром, дети, гепатобилиарная система.

Garifulina Lilya Maratovna

Head of the Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Ph.D. Assistant professor
Samarkand State Medical University Samarkand

Turaeva Dilafrukh Kholmurodovna

Assistant Pediatric Faculty, Faculty of Medicine
Samarkand State Medical University Samarkand

DISORDERS FUNCTIONS OF THE HEPATOBILIARY SYSTEM IN CHILDREN WITH OBESITY

ANNOTATION

The goal is to study the state of the hepatobiliary system and metabolic syndrome. 286 children aged 10-16 years were observed: the main group - 236 children with metabolic syndrome, the comparison group - 50 children with normal body weight and pain syndrome. hepatobiliary system. The list of necessary studies included a biochemical blood test, assessment of the UTT of the organs of the hepatobiliary system and contractile activity of the gallbladder, and computed tomography. In a statistical analysis of the results of "STATISTICS 6.0", non-alcoholic fatty liver disease was observed in 70.0% of patients in the main group. It was found that the average values of ALT, bilirubin and γ -GTP in children of the main group were significantly higher than in the comparison group; 27.4% of children in the main group showed an increase in ALT. Gallbladder cholesterol was observed in 29.9% of children in the main group and in 12.0% of children in the comparison group ($r < 0.05$). Violation of the lithogenic composition of grass was observed in 36.7% of children in the main group. Violation of the lithogenic composition of grass was observed in 36.7% of children in the main group. The waist circumference in children with biliary excretion was 108.8 ± 12.25 cm, in children with cholelithiasis - 94.5 ± 6.35 cm, in children without cholelithiasis - 100.75 ± 11.88 cm.

Key words: metabolic syndrome, children, hepatobiliary system.

Метаболик синдром (инсулинга резистентлик синдроми) — буларнинг барчасини ривожланиши учун ягона патогенетик механизм бўлган семизлик билан боғлиқ турли метаболик бузилишлар ва ҳолатлар симптомокомплекси охириги йилларда тиббиётнинг турли соҳа вакилларининг диққат марказида турибди. Унинг ривожланиш механизми бўйича эришилган ютуқларга қарамасдан, метаболик синдром замонавий тиббиётнинг муҳокамали масалаларидан бири ҳисобланади [1,2]. Бунга боғлиқ равишда, симптомокомплекс болалик давридаёқ шаклланиши бошлайди ва узоқ вақт симптомсиз кечади, метаболик синдром долзарб педиатрик муаммо ҳисобланади [3, 4]. Ҳозирги пайтда қуйидаги хулосалар ўз исботини топган, унга қўра, ҳазм тизими аъзолари метаболик –гормонал бузилишлар патогенезида асосий рол ўйнайди, бунда уларнинг ўзи нишон органга айланиб қолади, уларнинг функционал ҳолати метаболик синдром ривожланиши билан ёмонлашиб боради [5, 6, 7, 8]. Шу аниқландики, метаболик синдромнинг ҳар қандай компоненти катталарда жигарнинг алкоғолсиз ёғли гепатози кўринишидаги иккиламчи бузилишларга олиб келади, шу билан бирга ушба патологик жараёнга нисбатан қарашлар турлича: баъзи муаллифлар жигар стеатозини “зарарсиз ҳолат”, гепатоцитлар ҳолатига маълум даражада таъсир кўрсатмайди ва этиологик омил бартараф этилган ўтиб кетади деб ҳисоблайди [9]. Бошқа муаллифлар жигарнинг зарарланиши метаболик синдром ривожланиши учун муҳим омил, жигарнинг алкоғолсиз ёғли гепатози ривожланганда ўт ҳосил бўлиш ва ўт секретор фаолиятининг бузилиши кузатилади, бу ўт чиқарувчи тизим ҳолатда намоён бўлади деб ҳисоблайди [10]. Болалар орасида семиз болаларнинг 68% да, метаболик синдромда – 84% болада жигарнинг алкоғолсиз ёғли гепатози учраши тўғрисида маълумотлар бор [11]. Углевод ва липидлар алмашинувининг бузилиши бўлган қатга ёшдаги беморларда билиар трактнинг патологияси кўп учрайди [12, 13].

Ушбу текширувнинг мақсади — метаболик синдром бор бўлган болаларда гепатобилиар тизим ҳолатини ўрганиш.

Текшириш материаллари ва усуллари

10 ёшдан 16 ёшгача бўлган 286та бола текширилди: асосий гуруҳни метаболик синдром белгилари (IDF, 2007) бўлган 236 та бола (125 та ўғил бола, 18 та қиз бола) ташкил этди, [14], солиштириш гуруҳини – 50 та тана массаси нормал (32 та ўғил бола, 18 та қиз бола), шифохонада гепатобилиар тизим касалликлари (билиар тракт дисфункцияси, ўт тош касаллиги) билан даволанаётган болалар ташкил этди. Текширувлар клиник, лаборатор ва инструментал текшириш усулларига асосланди ва буйрак ферментларини, кон зардобидаги углеводлар ва липидлар спектрини аниқлаш, гепатобилиар тизим аъзоларини ўт пуфагини қисқарувчанлик фаолиятини аниқлаш билан бирга УТТ ўтказиш, компьютер томография ўтказишни ўз ичига олади. Натижаларни статистик таҳлили «STATISTIKA 6.0» пакетини қўллаб ўтказилди. Миқдорий белгилари фарқининг ишончилиги Стьюдент t-критерияси ва Манна-Уитни критерийси орқали ҳисобланди. Сифатий белгиларни фарқини статистик аҳамиятини таҳлили учун хи-квадрат мезони қўлланилди. Фарқлар кўрсаткичини солиштиришда $p < 0,05$ кўрсаткич ишончли деб ҳисобланди.

Текширув натижалари ва уларнинг таҳлили

УТТ критерийларига (орган паренхимасининг эхогенлиги ошган ва диффуз нотекислик, томирлар суратининг хираллиги, ультратовуш нурларининг синиши) асосланиб жигарнинг алкоғолсиз ёғли гепатози асосан асосий гуруҳдаги болаларда кузатилди (166-70,0%) (1-расм). Жигарнинг алкоғолсиз ёғли гепатози бўлган 13 та беморни компьютер томографияси шуни кўрсатдики, жигар паренхимаси нотекис, ўзгармаган соҳанинг денситометрик зичлиги 55 дан 60 ед. Н.гача ташкил этди, алоҳида ўчоқларнинг маҳаллий зичлиги 15 дан 43 ед. Н.гачани ташкил этди, бунда маҳаллий текшириш пайтида ҳамма соҳада ҳам контурлари аниқланмади. SPAIR ни қўллаб пульслар кетма-кетлигини текширганда гиподенс соҳаларда сигнал пастлиги кузатилди. Контраст кучайишнинг барча босқичларида, шу билан бир қаторда сканер текширилганда, уларнинг зичлиги ўзгармаган паренхима кам даражада ўзгаришлар кузатилди. Контраст кучайишнинг барча босқичларида кечиктирилган кўрик ўтказилганда, уларнинг зичлиги ўзгармаган паренхима соҳаларида унчалик фарқ қилмади.

Аниқланишича, аланинаминотрансфераза, билирубин, гаммаглутамилтранспептидаза миқдорининг ўртача кўрсаткичи асосий гуруҳдаги болаларда солиштирилаётган гуруҳга қараганда ошганлиги кузатилди, бу ўт ҳосил бўлиши жараёни ва ажралиб чиқиши бузилганлигидан далолат беради (1 жадвал).

Шуни таъкидлаш керакки, асосий гуруҳдан 65 (27,4%) та болада АЛТ миқдорининг ошганлиги кузатилди, уларнинг 31 (13,1%) тасида кўрсаткичлари 2 ва ортқ баробарга ошганлиги аниқланди, бу жигар паренхимасида алкоғолсиз стеатогепатит типидagi яллиғланиш жараёни ривожланганлигидан далолат беради.

Иккала гуруҳдаги болаларнинг яримида ўт йўллариининг турли ривожланиш аномалиялари борлиги кузатилди (2 жадвал).

Асосий гуруҳдаги 114 (48,1%)та болада ва солиштирилаётган гуруҳдан 9 (18,0%) тасида ўт қопининг девориди структур ўзгаришлар аниқланди ($p < 0,05$) (3жадвал). Аниқланишича, асосий гуруҳдаги барча болаларда ўт пуфагининг қисқарувчанлик фаолиятини пасайганлиги аниқланди, солиштириш гуруҳида 27 (54%) та беморда қисқаришнинг гипомотор типни, гипермотор — 4 (8%)та болада, 19 (38%) та болада нормада эканлиги кузатилди.

Асосий гуруҳда 71 (29,9%) та болада ва солиштириш гуруҳидаги 6 (12,0%) болада УТТда ўт пуфагининг холестази белгилари (2 ёки бир неча белгини бирга келиши: деворининг зичлигини ошганлиги, деворининг нотекислиги, деворининг қалинлашуви, ўт қопидаги ўтнинг зичлигини ошганлиги, ўт чиқиш фракциясини 50%га камайганлиги) кузатилди [8] ($p < 0,05$), барча гуруҳда бу ўзгаришлар диффуз характерда эканлиги кўринди (99%гача). Литоген таъсири бузилмаган ўт пуфагинин холестази асосий гуруҳдаги 71 та бемордан фақат 4 (5,6%) тасида кузатилди, қолганларнинг барчасида эса ўт тош касалликларининг турли босқичдаги касалликлари бирга учраши кузатилди.

Умуман олганда, асосий гуруҳдаги болаларнинг 87 (36,7%) тасида, солиштириш гуруҳида — 18 (36,0%) та болада (ўт тош касаллиги бўлган болалар текширилди) турли эхозичликдаги ўт чўкмаси ва ўт тоши ҳосил бўлиши билан кечувчи ўт таркибининг литоген таъсирини бузилиши кузатилди. Бунда, ўт тош касаллиги солиштириш гуруҳидаги болаларда энг кўп учради асосий гуруҳда 87 (7,0%) тадан 6 тага, солиштириш гуруҳидан 18 (77,7%) тадан 14

тасида ($p < 0,05$) да учради, билиар чўкма асосий гуруҳда — 87 (93,1%) тадан 81 тасида, солиштирилаётган гуруҳда 18 (22,3%) тадан 4 тасида кузатилди ($p < 0,05$). Ўт тош касаллигида бир ёки бир неча конкрементлар учрашига кўра ишончли фарқлар кузатилмади: асосий гуруҳда бу кўрсаткичлар 2 (33,3%) ва 4 (66,7%), солиштириш гуруҳида — 6 (42,9%) ва 8 (57,1%) ни ташкил этди (2–4 расм). Ўтнинг литоген таъсирини бузилишини бел айланаси кўрсаткичларига таъсирини таҳлили қилинди. Шу аниқландики, болаларда бел айланаси билиар чўкма бўлган беморларда ўртача $108,8 \pm 12,25$ см ни ташкил этди ва бу ўт тош касаллиги бўлган болаларга нисбатан ($94,5 \pm 6,35$ см) ($p < 0,05$) ва ўт коллоид таркиби ўзгармаган болаларга нисбатан ($100,75 \pm 11,88$

см) ($p < 0,05$) кўп эканлиги маълум бўлди, бу абдоминал семизлик бўлган болаларда ўт тош касаллиги ривожланиш хавфи борлигидан далолат беради.

Аниқланишича, жигарнинг алкоғолсиз ёғли гепатози бўлган болаларда гепатоз бўлмаган болаларга қараганда кўпроқ ҳолатда турли босқичдаги ўт тош касаллиги борлиги аниқланди, (166та боладан 76 тасида (45,7%) ва 71 та боладан 11 тасида (15,5%) $p < 0,05$), 76 та боладан 72 тасида (94,7%) ва 71 тадан 9 тасида (81,8%) билиар чўкма аниқланди. Бу беморларда ўт пуфагининг холестази белгилари кўпроқ учради (166 та боладан 64 тасида 38,6% ва 71 тадан 7 тасида 9,9%, $p < 0,05$).

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ	Солиштириш гуруҳи	
АЛТ(Ед/л)	27,0(33,4–40,2)*	16,0(15,6–17,5)	ALT (U/l)
АСТ(Ед/л)	27,0(29,2–32,6)	27,0(26,0–29,8)	AST(U/l)
ЩФ(Ед/л)	233,0(224,4–259,5)	236,5(236,9–292,9)	PhAl(U/l)
ОБ(мкмоль/л)	12,9(13,2–15,0)*	10,8(10,3–12,7)	Bil(mkmol/l)
ГГТП(ед/л)	20,0(23,1–30,0)*	13,3(12,1–17,5)	γ -GTP (U/l)
Глюкоза(ммоль/л)	5,7(5,4–6,0)*	4,8 (4,2–5,3)	Glu(mmol/l)
ОХ(ммоль/л)	4,7(4,2–5,3)*	4,4(3,6–5,0)	Chol(mmol/l)
	Maingroup	Comparisongrou	Figure
		p	

Эслатма: АЛТ — аланинаминотрансфераза, АСТ — аспаратаминотрансфераза, ЩФ — ишқорий фосфатаза, ОБ — умумий билирубин, ГГТП — гаммаглутаматтраспептидаза, ОХ — умумий холестерин, * $p < 0,05$.

2 жадвал

Болаларда ўт пуфагини ривожланиш шакллари (абс., %)

	Кўрсаткич	Асосий гуруҳ	Солиштириш	
Бурилган	17(7,2)	2(4,0)		
Тортилган	9(3,8)	2(4,0)		
Бурилиб+тортилган	121(51,0)	26(52,0)		
Норма				
		Maingroup	Comparisongroup	Figure

Эслатма: $p > 0,05$.

3 жадвал

Болаларда ўт пуфаги деворининг структур ўзгаришлари (абс., %)

эслатма: * $p < 0,05$.

кўрсаткичлари	Асосий гуруҳ	Солиштириш гуруҳи	
Қалинлашган	76(32,1)*	5(5,0)	Thickening
Қаттиқлашган	16(6,8)	2(4,0)	Induration
Қаттиқлашган ва қалинлашган	21(8,9)*	1(2,0)	Thickening+Induration
Полип	3(1,3)	1(2,0)	Polip
Норма	121(51,9)*	41(82,0)	Norm

2-расм (ўнгдан) ўт пуфагида билиар чўкма

3-расм (чапдан) ўт пуфаги бўшлигида кам сонли конкрементлар кўринади

4-расм (ўнгдан) ўт пуфагида кўп сонли тошлар кўринади

Хулоса

Метаболик синдром бўлган болаларнинг 70,0%да жигарнинг ёғсиз алкогольсиз гепатози белгилари аниқланади, бунда жигар паренхимасидаги структур ўзгаришлар диффуз-ўчоқли ўзгаришлар билан бирга турли ўлчамдаги ёғли дистрофия ўчоқлари ва ўзгармаган паренхима фониди стеатогепатит ривожланиши билан характерланади.

Метаболик синдром бор бўлган болаларда цитолитик ферментлар ва холестази маркерларини кўрсаткичлари тана массаси нормал бўлган болаларга қараганда кўпроқ эканлиги кузатилди, бу ўт ҳосил бўлиши ва ажралиши жараёнини кескин бузилганлигидан далолат беради. Метаболик синдром бор бўлган болаларнинг ҳар учинчисида (27,4%) АЛТ миқдорининг ошганлиги кузатилди ва бу уларда алкогольсиз стеатогепатит ривожланганлигидан далолат беради.

Метаболик синдром бор бўлган болаларда ассоцирланган

билиар тракт функционал ҳолатини кескин бузилишлари шаклланади, бунда ўт физик-кимёвий таркиби билан бирга унинг мотор-эвакуатор фаолияти ҳам бузилади.

Метаболик синдром бор бўлган болаларнинг ҳар учинчисида (36,7%) ўт коллоид таркибида бузилишлар кузатилади, бу ўт тоши ҳосил бўлиши босқичини устунлик қилиши билан кечувчи ўт тош касаллиги кўринишида намоён бўлади.

Метаболик синдром бор бўлган боланинг ҳар учинчисида (29,9%) ўт пуфаги холестазининг диффуз шаклини белгилари аниқланади, бу турли босқичда бўлган ўт тош касаллиги билан бирга келади.

Ўт литоген таркидини бузилиши билан бел айланаси ўлчамини бир - бирига боғлиқлик борлиги аниқланди, бу абдоминал семизлиги бор бўлган болалар холелитиаз ривожланишига мойил бўлиши мумкинлигидан далолат беради ва ўз вақтида олдини олиш чораларини ўтказишга мойил бўлади.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Гусева А.А. «Клинико-метаболические особенности состояния гепатобилиарной системы у детей с избыточным весом и ожирением» АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва 2015г.
2. Дедов И.И. и соавт., 2007; Ка
3. ртелишев А.В., Румянцев А.Г., 2010; Конь И.Я. и соавт., 2011; Cattaneo A. И. и соавт., 2010
4. 3.Состояние гепатобилиарной системы и клинико-метаболические особенности у детей с избытком массы тела и ожирением / А.А. Гусева, М.М. Гурова, С.П. Гусева, И.В. Зоря // Актуальные проблемы педиатрической науки и практики: материалы Всерос. конф. с междунар. участием, посвящ. 75-летию Курск. гос. мед. ун-та и 10-летию создания педиатр. фак. – Курск, 2010. – С. 65-69
5. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Тураева Д. Х. Характер питания и качество жизни детей с экзогенно-конституциональным ожирением // Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 46-49.
6. Гарифулина Л. М., Тураева Д. Х. Факторы риска развития язвенной болезни у детей, клиническое течение и терапия // Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.

7. Гарифулина Л., Гойибова Н., Тураева Д. Оценка факторов риска наследственности и образа жизни детей и подростков с ожирением и артериальной гипертензией //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 39-43.
8. Тураева Д. Х., Гарифулина Л. М. Состояние билиарной системы и желудочно-кишечного тракта у детей с избыточной массой тела и ожирением //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 26 (110). – С. 58-62.
9. Гарифулина Л., Тураева Д. Влияние детского ожирения на гепатобилиарную систему //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 86-88.
10. Жамшедовна А. М., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАР ВА ЎСМИРЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ, МУАММОГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
11. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α -липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 10 (51). – С. 69-72.
12. Гарифулина Л. М., Кудратова Г. Н., Гойибова Н. С. Степень метаболических нарушений у детей и подростков с ожирением и артериальной гипертензией //Актуальные вопросы современной науки. – 2016. – Т. 4. – С. 19-23.
13. Garifulina L., Ashurova M., Goyibova N. Characteristic of the cardiovascular system in children and adolescents at obesity in accompanience of arterial hypertension //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – №. 7 (3). – С. 3171.
14. Ашурова М. Ж., Гарифулина Л. М. Минеральная плотность костей и уровень Витамина Д У ДЕТЕЙ с ожирением //Children's Medicine of the North-West. – 2020. – Т. 8. – №. 1. – С. 44-44.
15. Гарифулина Л. М., ашурова м. Ж., гойибова н. С. Оценка компонентов метаболического синдрома у детей с ожирением //здоровье семьи-будущее россии.
16. Гойибова Н. С., Гарифулина Л. М. Состояние почек у детей с экзогенно-конституциональным ожирением //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – Т. 3. – №.
17. Гарифулина Л. М., Гойибова Н. С. состояние почек у детей с экзогенно-конституциональным ожирением //Журнал Репродуктивного Здоровья и Уро-Нефрологических Исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
18. Гойибова Н. С. и др. Функция почек у недоношенных новорожденных, родившихся от матерей с преэклампсией //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 59-63.
19. Гойибова Н. С., Гарифулина Л. М. Функции почек у детей с ожирением //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 26 (110). – С. 51-57.
20. Maratovna G. L., Salimovna G. N., Batirovna I. Y. Status of Renal Hemodynamics in Children and Adolescents with Obesity //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 142-145.

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000